

Impacto en las micro y pequeñas empresas de Tehuacán al establecimiento de la factura electrónica

Renato Emilio Ortiz Saucedo¹, Luis Carlos Ortuño Barba², Armando Heredia González³, Omar Alí Ortiz Arellano⁴

Área de participación: Ingeniería administrativa.

Resumen

El crecimiento económico depende en gran parte de las micro, pequeñas y medianas entidades (Mipymes), las que participan en un proceso de actualización tecnológica complicado para ellas, al tratar cumplir con cada uno de los requisitos fiscales que las obliga a elaborar sus facturas electrónicas. En la ciudad de Tehuacán, Puebla existen 205 unidades y se tomó una muestra de 134 de ellas, cuyos datos se analizaron con el software IBM SPSS Statistics. Por medio de la encuesta aplicada se obtuvieron los siguientes resultados; en lo que respecta al conocimiento de los requisitos que debe cumplir la facturación electrónica el 67.16% de los empresarios lo desconocen y en el proceso de emisión de la facturación electrónica el 75.4 % están parcialmente de acuerdo y el 9% está totalmente de acuerdo y en lo que respecta al ahorro de costos por dejar de utilizar los comprobantes impresos el 56% están totalmente de acuerdo, indicando los empresarios en un 69.4% del beneficio de su utilización.

Palabras clave: *actualización tecnológica, empresas, facturas electrónicas.*

Abstract

Economic growth depends largely on micro, small and medium-sized entities (MSMEs), which participate in a complicated technological update process for them, by trying to comply with each of the tax requirements that forces them to prepare their electronic invoices. In the city of Tehuacán, Puebla there are 205 units and a sample of 134 of them was taken, whose data were analyzed with the IBM SPSS Statistics software. Through the applied survey, the following results were obtained; with regard to knowledge of the process of issuing electronic invoicing, 75.4% partially agree and 9% fully agree and with regard to the cost savings of ceasing to use printed vouchers, 56% are totally in agreement, indicating the entrepreneurs in 69.4% of the benefit of their use.

¹ Maestro en Impuestos. Docente en el Departamento de Ciencias Económico Administrativas del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tehuacán, brunoortizsaucedo@yahoo.com.mx

² Doctor en Dirección y Finanzas. Docente en el Departamento de Ciencias Económico Administrativas del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tehuacán, lucaorba@gmail.com

³ Doctoren Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional. Docente en el Departamento de Ciencias Económico Administrativas del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tehuacán, aheredia2001@gmail.com

⁴ Maestro en Impuestos, renatoemilio.os@tehuacan.tecnm.mx

INTRODUCCIÓN.

Esta investigación tiene como finalidad demostrar cómo y cuál ha sido el impacto económico en las micro, pequeñas empresas, de la ciudad de Tehuacán, Puebla, así como el análisis de los beneficios que les ha brindado la facturación durante el tiempo que la han aplicado como parte de sus actividades económicas. De igual manera, pretende identificar las ventajas de cumplir con las obligaciones fiscales para aquellas empresas que aún no facturan, ya que pueden ser sujetas de sanciones económicas y penales de no llevarlas a cabo correctamente. A la vez, conocer cuáles son los factores y barreras que limitan el uso de la factura electrónica, a pesar de la disposición de sistemas gratuitos.

Con el fin de poder tener información sobre el tema se realizaron encuestas a los directores de empresas, las que se dividieron en dos grupos; pequeñas empresas que facturan, y las que no facturan.

Ante el brote de la pandemia causado por el virus SARS Cov-2, también conocido como COVID-19, surgió la necesidad de encuestar a las empresas para saber cómo es que la facturación electrónica afectó en el ámbito económico; como por ejemplo, si dejaron de facturar o si la cantidad de facturas emitidas disminuyó por los problemas económicos que se presentaron alrededor de la Ciudad, entre otras causas.

La interpretación de los resultados se realizó por medio de un análisis y representación gráfica.

El proyecto a desarrollar muestra el problema a resolver, la justificación, los objetivos a cumplir, y al final, surge la necesidad de presentar cómo realizar una factura electrónica a través del portal del SAT en el apartado Mis cuentas; con el fin de cumplir y evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria. De igual manera, se incluyen las conclusiones y referencias bibliográficas en las que se sustentó este trabajo.

Antecedentes

En las últimas décadas, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han transformado al mundo y acercado más, virtualmente, a las personas, permitiéndoles realizar transacciones comerciales de una forma más ágil y segura, todo esto influenciado por una economía global, la cual juega un papel muy importante para el desarrollo de los países. [1]

La historia de este instrumento data desde 1997 fecha en que un organismo llamado EAN/UCC (ahora GS1) realizó el diseño del "mapa" de la Factura Electrónica. En el año 2005 y gracias al impulso de la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE), la Factura Electrónica se consideró un Comprobante Fiscal Digital con validez ante el SAT. Más tarde, tras la adopción de código de barras (en los años 90), llegó la necesidad de darle validez legal a las

transacciones electrónicas". En 1997 inicio el proceso de reformar leyes como los códigos Civil, Mercantil y Penal y validar jurídicamente documentos electrónicos. [2]

La facturación electrónica es un mecanismo de comprobación fiscal que se basa en el aprovechamiento de medios electrónicos para la generación, procesamiento, transmisión y resguardo de los documentos fiscales de manera digital; antes de enero de 2004, todos los comprobantes que emitieran los contribuyentes por los actos o actividades que realizaban, debían ser impresos y autorizados por el SAT o por el propio contribuyente cuando obtenía autorización como auto impresor. Con la reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, se dispuso a partir del 1 de enero de 2011, iniciara de manera paulatina su uso generalizado, con ello, los contribuyentes deben expedir documentos digitales como comprobantes por las actividades que realizan.

El SAT es uno de los tantos interesados en el desarrollo de los medios electrónicos, pues gracias a ellos podrán crearse servicios electrónicos que permitirán facilitar el comercio electrónico a los contribuyentes, así como cumplimiento de sus obligaciones de una manera ágil, sencilla, oportuna y con un costo bajo para el estado. Dependiendo del operador los costos de emitir cada factura oscilan entre \$30 y \$200 pesos. Estos operadores ofrecen paquetes de acuerdo con el número de documentos que la compañía requiera, es decir, que cobran por la validación de cada documento ya sean documentos enviados o documentos recibidos.

En términos generales, una compañía le paga al operador por costos de ida y vuelta, o sea por cada factura que debe validar para ser enviada y cada factura validada para ser recibida.

Así las cosas, una empresa que emite pocas facturas pero que sí recibe un número significativo por parte de sus proveedores, deberá incurrir en los costos de recibir dichos documentos.

Circunstancias que implican revisar el efecto económico sobre la compañía

METODOLOGÍA

El propósito del trabajo es conocer y saber que tan informados y capacitados están los administradores de las micro y pequeñas empresas y siguiendo la siguiente metodología; elaboración de un instrumento para la recopilación de la información y aplicando una encuesta de 30 preguntas, realizando un análisis de los resultados y elaboración de un informe final. Utilizando un paquete estadístico para ciencias sociales SPSS, para las pruebas estadísticas.

En esta clase de investigación se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones, hechos, fenómenos, etcétera; esta investigación se guía por las preguntas de investigación que se formula el investigador, se soporta en técnicas como la encuesta, entrevista, observación y revisión documental [3]

La población y muestra

En esta investigación los grupos poblacionales a estudiar fueron las micro y pequeñas comerciales que existen en la Ciudad.

Para conocer la cantidad de empresas existentes registradas, se consultó el DENUE, del INEGI. [4] De acuerdo con la información arrojada, de las 205 micro, pequeñas empresas registradas, que se dedican al comercio al por mayor y al por menor.

La investigación es finita, ya que está delimitada por un número específico de empresas comerciales. Para establecer el tamaño óptimo de la muestra, se utilizó la fórmula del muestreo aleatorio simple, que se describe a continuación:

$$n = \frac{z^2 \cdot p \cdot qN}{e^2 (N - 1) + z^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde:

Población (N)	205
Nivel de confiabilidad	95%
Valor de la distribución	1.96 (z)
Margen de error	0.05 (e)
Porcentaje de aceptación	0.5 (p)
Porcentaje de no aceptación	0.5 (q)

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times 0.5 \times 205}{.05^2 (205 - 1) + 1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}$$

De acuerdo con los cálculos realizados para la actividad empresarial, la muestra representativa corresponde a 134 empresas.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

El objetivo de la investigación es conocer la percepción que tienen los empresarios de las micro y pequeñas empresas de Tehuacán en el proceso de implementación, estableciendo las siguientes variables "factura electrónica, servicio, competencias". Su medición se realizó mediante una evaluación sumaria utilizando una escala de likert.

Los procedimientos estadísticos de la información que se aplicó fue en el programa IBM SPSS Statistics, con lo que se creó, procesó y analizó una base de datos y se obtuvieron los resultados de la encuesta.

Algunas de las preguntas de investigación fueron:

Resultados y discusión

1.- Conoce los requisitos que debe cumplir una factura electrónica.
2.- Sabe cuál es la vigencia del certificado de sello digital para la autenticación de la factura electrónica.
3.- Conoce el proceso de emisión de la factura electrónica.
4.- Sus clientes solicitan la factura impresa, además de la electrónica.
5.- Ha observado un ahorro en costos por dejar de usar comprobantes impresos.
6.- Encuentra seguro facturar electrónicamente en comparación con la factura en papel.

7.- Identifica los beneficios de la factura electrónica.

Parámetro	Preguntas							Porcentaje							Porcentaje acumulado						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
No aplica (N/A)	15	23	8	6	5	4	8	11.19	17.16	5.97	4.47	3.73	2.98	5.97	11.19	17.16	5.97	4.47	3.73	2.98	5.97
En desacuerdo	90	19	13	17	13	16	8	67.16	14.18	9.70	12.69	9.7	11.94	5.97	78.35	31.34	15.67	17.16	13.43	14.92	11.94
Parcialmente de acuerdo	17	76	101	101	41	102	25	12.69	56.72	75.37	75.37	30.6	76.12	18.66	91.04	88.06	91.04	92.53	44.03	91.04	30.6
Totalmente de acuerdo	12	16	12	10	75	12	93	8.96	11.94	8.96	7.46	55.97	8.96	69.40	100	100	100	100	100	100	100
Total	134	134	134	134	134	134	134	100	100	100	100	100	100								

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta realizada

Por lo que respecta a la pregunta no.1 el 67.16% comentan desconocer los requisitos de una factura electrónica, el 12.69% está parcialmente de acuerdo y solo el 8.96% está totalmente de acuerdo, mientras que el 11.19% no supo qué responder. Tal vez las personas saben emitir una factura por existir una guía que les permite generarla; más no saben cuáles son los requisitos que debe de tener una factura.

Los empresarios indicaron en un 56.72% conocer parcialmente la vigencia del sello, y el 11.94% menciona si conocerlo en lo que se refiere a la pregunta no.2 tal vez aquellas personas que respondieron “No aplica”, no saben qué es un certificado de sello digital porque tan solo facturan y su labor se limita a eso; mientras que 14.18 % están en desacuerdo y desconocen de la vigencia de 4 años.

En relación a la pregunta no.3 indica que solamente 8.96% de los empresarios mencionaron conocer el proceso de emisión y el 75.37 % afirmaron conocerlo de manera parcial, existiendo un 9.70% de los empresarios que desconocen el proceso de emisión por falta de campañas de difusión por parte de las autoridades fiscales.

De la información obtenida de la pregunta no.4 se determinó que el 75.37% está parcialmente de acuerdo en que los clientes solicitan la factura impresa, mientras que el 7.46% representa que están totalmente de acuerdo y el 12.69% está en desacuerdo. Existen clientes que aún conservan las facturas impresas y las conservan en sus archivos, lo cual significa que no quedan conformes con el pdf y xml.

Por lo que se refiere a la pregunta no.5 el 55.97% está totalmente de acuerdo en que hubo un ahorro en costos, y siendo el 9.7% para las personas que están en desacuerdo, existiendo poco interés por parte de los empresarios en conocer dicha información. Esta pregunta se realizó con el fin de conocer qué tanto la facturación electrónica ha impactado en el bolsillo o dinero de las empresas. Como se puede ver en la tabla, la mayoría de las empresas están totalmente de acuerdo en que sí notaron un ahorro en el cambio de facturas impresas a electrónicas.

De acuerdo a la información recibida a la pregunta no.6 en relación a la seguridad del servicio de la facturación electrónica, la percepción es que el 8.96% de los empresarios están totalmente de

acuerdo que existe confianzas en su emisión, mientras que un 76.12% están parcialmente de acuerdo, y en desacuerdo un 11.94%; y por último El 69.4% de los directores manifestaron conocer los beneficios de la factura electrónica, mientras que el 18.66% parcialmente los conoce, el 5.97% los desconoce. Esta pregunta se realizó para comprobar qué tan convencidos se encuentran los empresarios del uso de la facturación electrónica.

Los resultados obtenidos concuerdan con lo expresado por Verónica De León Estavillo al indicar que hay que propiciar el uso de las tecnologías de información y comunicación mediante esquemas que promuevan la gestión del conocimiento y su aplicación a través del diseño de esquemas de transferencia y asimilación de tecnología con la finalidad de llegar al desarrollo e implementación de competencias necesarias que fortalezcan la competitividad de las mismas. [5]

CONCLUSIÓN.

Al observar los comentarios de los propietarios de las micro y pequeñas empresas comerciales de Tehuacán, mediante las encuestas, destaca que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encuentra coordinando con las diferentes cámaras de la industria y comercio el desarrollo e implementación de la factura electrónica.

Estableciéndose que la factura física ésta totalmente obsoleta, y los principales impactos que conlleva la facturación electrónica son los costos y adaptación en su implementación.

La facturación electrónica se puede realizar a través de un sistema de proveedores autorizados de certificación (PAC) o a través del sistema gratuito del SAT, teniendo la diferencia de mayores herramientas para personalizar y control de ellas, siendo válidas para efectos fiscales y totalmente digitales; sin embargo, al generar un archivo PDF existe la opción de poder imprimirlas si así lo requiere.

El desarrollo de la facturación electrónica permite una reducción de costos al remplazar los comprobantes tradicionales por documentos electrónicos, teniendo un incremento en la productividad, presentando una mejor calidad así como una mayor seguridad y comodidad para el cliente en lo que respecta a un servicio más ágil y seguro.

La aplicación de la facturación electrónica del apartado "Mis cuentas" de la plataforma del SAT, facilita al contribuyente a llevar un mejor control de facturas, además de ahorrar tiempo, papel y dinero a los contribuyentes.

Entre los puntos destacados podemos indicar la seguridad que representa la emisión de la factura electrónica y los beneficios que trae su utilización al almacenarse en la nube resguardadas en servidores de datos y poderlas consultar en cualquier momento; para concluir es importante precisar la necesidad de capacitación a las personas encargadas de la facturación electrónica y adaptarlos al nuevo sistema 4.0 para su correcta aplicación y que los encargados de las micro y pequeñas empresas se encuentran en un atraso en su proceso de facturación lo cual les crea incertidumbre al

no poder dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones fiscales correspondientes a la facturación.

Agradecimientos

Reconozco la participación del alumno José Eduardo López Carrasco de la carrera de Contador Público del Instituto Tecnológico de Tehuacán, en la aplicación de las encuestas a los directores y encargados de las empresas de la Ciudad.

Referencias

- [1] J. López, «ABC para adoptar las facturas electrónicas,» *Expansión*, p. <http://expansion.mx/emprendedores/2013/08/07>, 2013.
- [2] J. López, ABC para adoptar facturas electrónicas, México: expansion.mx/emprendedores/2013/08/07, 2013, pp. <https://expansion.mx/emprendedores/2013/08/07/el-abc-para-emitir-facturas-electronicas>.
- [3] A. C. Bernal, Metodología de la investigación, <https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El-protecto-de-investigacion-F.G-Arias-2012-pdf.pdf>, Ed., Colombia: PEARSON, 2006, p. 113.
- [4] Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, México: INEGI, p. <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>.
- [5] V. De León Estavillo, «Impacto de la implementación de la factura electrónica en las mipymes del sector comercio y servicios en México,» *Global de negocios*, p. 91, 2016.